

КИТОБ ТУМАНИ ЗИЁРАТГОҲЛАРИНИНГ РЕСПУБЛИКА ТУРИЗМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ ЎРНИ

Джураева Санабар Нурматовна

тарих фанлари доктори, (DSc) Ўзбекистон Миллий университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14919360>

Аннотация. Мазкур мақолада Китоб беклигининг воҳа тарихида тутган ўрни, Китоб туманининг географик жойлашуви, табиати, Ҳисор тоғ тизмасида жойлашган экотуризм билан боғлиқ Ҳазрат Султон, Ҳазрати Башир, Хўжа Нёматуллоҳ зиёратгоҳлари ҳақида илмий маълумотлар берилган. Шу билан бирга тумандаги номи зиёратгоҳлар билан боғлиқ тасаввуф вакиллари ҳаёт-фаолияти, илмий мероси, зиёратгоҳларнинг воҳа маданий туризмида тутган ўрни илмий фактлар асосида тадқиқ қилинган.

Калим сўзлар: воҳа, табиат, аллома, тасаввуф, экотуризм, зиёратгоҳ, иршод, шажара, суфий, туризм.

Аннотация. В данной статье дана научная информация о роли бекства Китаб в истории оазиса, географическом расположении, природе Китабского района, о святынях Хазрат Султан, хазрат Башир, Ходжа Нематулла, связанных с экотуризмом, расположенных в Гиссарском хребте. В то же время изучается на основе научных фактов жизнь и деятельность, научное наследие представителей, чье имя связано со святынями в районе, а также роль святынь в культурном туризме оазиса

Ключевые слова: оазис, природа, аллома, суфизм, экотуризм, святыня, иршод, генеология, суфий, туризм.

Abstract. This article provides scientific information about the role of the kingdom of Kitab in the history of the oasis, the geographical location, the nature of the Kitab region, the shrines of Hazrat Sultan, Hazrat Bashir, Khoja Nematullah, related to ecotourism, located in the Gissar range. At the same time, the life and activities of the scientific heritage of the representatives whose name is associated with the shrines in the area, as well as the role of shrines in the cultural tourism of the oasis are being studied on the basis of scientific facts.

Keywords: oasis, nature, alloma, Sufism, ecotourism, shrine, irshad, genealogy, Sufi, tourism.

Кириш

Китоб тумани Қашқадарё вилоятининг шимоли-шарқида жойлашган тоғли туман ҳисобланади. Унинг майдонини шимол ва шарқ томондан Ҳисор тоғ тизмалари ўраб туради. Туман вилоятнинг географик жихатдан энг чеккасида бўлиб, шимолда Самарқанд вилояти, шарқдан Тожикистон Республикаси, жанубдан Шаҳрисабз, ғарбдан Чирокчи туманлари билан чегарадош [12:4].

Манбаларга кўра, туманнинг номи “китоб” сўзидан эмас, балки форс тилидаги “Кифтоб” “Кифт-елка, об-сув, яъни елкадаги сув деган маъноларни билдиради. Чунки Китоб туманининг икки томонидан Қашқадарё ва Оқ дарё оқиб ўтади [1:198].

Китоб беклиги Бухоро амирлиги ҳисобида бўлса ҳам унга бўйсунмасдан Кенагос уруғига Шаҳрисабз беклиги атрофида бирлашиб иш тутган. Китоб беклиги водийнинг

шимолий, Шаҳрисабз беклиги жануби-шарқ қисмларини эгаллаган. 1970 йил 14 августда Китоб кўрғони Абрамов кўшинлари орқали ишғол қилинган [12:8,9].

Совет ҳокимияти йилларида (1926 йилда туман чегаралари белгиланиб қайта ташкил қилинган) 67 йил мобайнида Шаҳрисабз туманига кўшиб, яна қайта ташкил этилиб, сўнгги бор 1968 йил 25 декабрда Ўзбекистон ССР Олий Советининг 1782-сонли қарори асосда мустақил туманга айлантирилган [13:3,5].

Асосий қисм:

Ҳазрати Султон тоғининг сири ханузгача инсониятни лол қолдириб келади. Тоғ Китоб туманининг шимоли-шарқда жойлашган бўлиб, баландлиги жиҳатдан Республикада 5-нуқта ҳисобланади. Денгиз сатҳидан 4135 метр баланд бўлиб, Китоб шаҳридан 82 километр шимоли шарқда Тожикистон Республикаси билан чегарадош. Зарафшон ва Ҳисор тоғ тизимларининг айрилиш жойидаги Ғова чўққисига туташ. Бу жойда **Ҳазрати Султон** номи билан боғлиқ қадамжо бўлиб, маҳаллий аҳоли уни "Кўҳи товба", "Авғойи қиёмат" деб атади [7].

Тоғнинг баланд чўққиси 70-80 киши намоз ўқиши учун тошни тарашлаб кўйгандек текис. Супанинг қибла томонидаги ғорда қабр бўлиб, маҳаллий аҳоли унга Имом Хусайннинг боши кўйилган дейишади.

680 йили Халифа Муовия вафотидан кейин Ироқда умавийларга қарши ҳаракат бошланади. Куфа шиалари Имом Хусайнни ўзларининг имоми деб Куфага таклиф қилади ва Халифа Язидга қарши кўзғолонга бош бўлишни сўрайдилар. Имом Хусайн жангчилари билан Маккадан Куфага етган вақтда Карбало даштида халифаликнинг етти минг кўшини қарши чиқади. 680 йили 10 октябрда Имом Хусайн (р.а.)ни Синон ибн Авс ибн Омир Нахайй найза санчиб ўлдирган эди... Синон ўзи отдан тушиб каллани танадан узди. Бу мислсиз жиноят ҳижрий 61 йил жума куни бўлди. Ўша куни ашуро кунига тўғри келган эди [14:129]. Имом Хусайн Карболо даштида дафн этилган. Бу жой шиаларнинг муқаддас зиёратгоҳи ҳисобланади.

Халқ орасида шундай гап бор: Имом Хусайн жангда ҳалок бўлгач боши танадан жудо қилиниб, Язидга келтирилади. Кўшин бошлиғи Хўжа Довуд Димашқий Имом Хусайннинг боши ўрнига ўз ўғли Хусайннинг бошини қолдириб каллани олиб қочади. Ғова чўққисига олиб келади. Шу ерда дафн этади. Чўққига етиб боргач шериги Мубил ота ҳам шаҳид бўлади [3]. Шу сабабли бу жойни маҳаллий аҳоли зиёратгоҳ ҳисоблашади.

Ҳазрати Султон зиёратгоҳига 20 июлдан 10 августгача чиқиш мумкин. Бу жой мусулмонларнинг муқаддас зиёратгоҳи бўлиши билан бирга, қадимда тоғ остидаги ғорда бутпарастларнинг ибодатхонаси ҳам бўлган. Зиёратгоҳдаги мўжазилардан яна бири куёшнинг чиқиши билан боғлиқдир. Тоққа улуғворлик салобатини берувчи яна бир омил куёш тоғ устига келганда Қабзахона қишлоғидан қаралса, қоя одам шаклида кўринади.

Китоб шаҳридан 12 километр узоқликдаги Хўжа Илм кон қишлоғида **Мавлоно Абдулбоқий Хожаги Эмканагий зиёратгоҳи** бор [3]. Хожагон Нақбандия йўналиши бўйича тасаввуфнинг етук тарғиботчиси, фикҳ, ҳадис илмлари бўйича алломаи замон, ҳол ва қол илмларининг соҳиби, Азим Пир Мавлоно Абдулбоқий Хожаги Эмканагий ибн Мавлоно Дарвеш Муҳаммад Вахшуворий Китоб туманининг Хўжаимканагий қишлоғида 918/1512 йилда туғилиб, шу қишлоқда 1008/1600 йилда вафот этган. Шу ерда фарзандлари Мавлоно Хожа Абдул Қосим ибн Мавлоно Хожаги (ваф. 1022/1613 й.) ҳам дафн этилган [11:11].

Ҳазрати Хожагий Муҳаммад Эмканагий раҳматуллоҳи алайҳ ўз оталари Дарвеш Муҳаммад раҳматуллоҳи алайҳнинг халифаси эдилар. Зоҳир ва Ботин илмларни ҳамда

тарбия усуллари ни ўз оталаридан олдилар. У киши ўз ҳолларини одамлардан беркитар эдилар [14:129].

Ҳазрати Ҳожагий ибн Дарвеш Муҳаммад Эмканагий Нақшбандия тариқатидаги силсилаи шарифнинг йигирма иккинчи рутбасида турганлигини мавжуд барча манбалар тасдиқлайди [4:5,6,14:129]. "Нақшбандия тариқатига оид қўлёзмалар фахристи" китобида келтирилишича, Ҳазрати Ҳожагий Муҳаммад Эмканагий ибн Дарвеш Муҳаммаднинг "Интихоб аз китоби Насама" (Шабодалар китобидан сайланма) асари бўлганлиги ҳақида маълумот берилган. Ҳозирда мазкур асарнинг 5 varaғи Шарқшунослик институтининг қўлёзмалар фондида № 500 XVII рақами остида сақланмоқда. Асар 1275/1859 йилда кўчирилган бўлиб, асарнинг 194-198 varaқлари мавжуд.

"Пуркарам" деб номланган Ҳожагий Муҳаммад Иршодни отаси Дарвеш Муҳаммаддан олган бўлиб, ўзидан кейин Хожа Муҳаммад Боқи (Боқибиллох), Хожа Абдул Қосим (ёки Муҳаммад Қосим фарзандлари) ва шу билан бирга Муҳаммад Сабор, Хожа Ахмад, Муҳаммад Саййид, Хожа Абдулазиз, Хожа Хайриддин Румий, Мовлоно Сўфий, Алиободий, Хожа Латиф Қандибодомий Муҳаммад Фозил Бадахший, Яъқуб Сарфий Кашмирий каби халифаларга иршод бериб, шайхлик қилишга ижозат берадилар [11:11]. Ўз даврида Марказий Осиё, Ҳиндистон, Хуросон, Туркия халқлари Ҳожагон Нақшбандия йўлидаги тасаввуф тарбиясини Мавлоно Ҳожаги Эмканагий мактабидан олганлар. У киши ташкил этган мадрасада фикҳ ва ҳадис илмидан ташқари дунёвий илмлар ҳам ўрганилган. 1601-1602 йиллардан бошлаб, Мавлоно Ҳожаги Эмканагий хонақоси ва мазори атрофида зиёратгоҳ билан бир қаторда сўфийлик тариқати ҳам шаклланади. Зиёратгоҳга ҳозирда Туркия, Германия, Америка ва бошқа давлатлардан мусулмон зиёратчилар ташриф буюришади.

Китоб шаҳридан чамаси 17 километр жануби шарқда Хўжаисфароз (Хўжа аз фароз) қишлоғидаги "Оқ-сув" дарёсининг ўнг соҳилида **"Оқ-сув" зиёратгоҳи** жойлашган [3].

Маҳаллий халқ бу ерда Шайх Шамсиддин ва фарзандлари Шайх Нажмиддин, кейинчалик учинчи улуғ пир Дарвеш Муҳаммад Вахшуворий ҳам дафн этилган дейишади.

Ҳазрати Хожа Шайх Шамсиддин Фаробга яқин Хеззан (Тожикистон) қишлоғида таваллуд топган. Аниқ туғилган йиллари ҳақида маълумот йўқ. У киши Собир парранда авлодидан бўлиб, Шайх Антохур шажарасига бориб тақалади. Ёшлигида илми оталаридан олиб, деҳқончилик билан шуғулланган [9:88].

Шайх Шамсиддин "қол ва ҳол" илмларига эга бўлган. У киши Кешда Ҳазрати Султон Саид Ахмад Башир (1368-1464) отага шогирд тушадилар [9:89]. Шаҳрисабзда Шайх Шамсиддин номи билан боғлиқ иккита зиёратгоҳ бор. Уларнинг бири Шайх Шамсиддин Кулол (1290-1370) бўлиб, Соҳибқирон Амир Темурнинг пирлари бўлган, Шаҳрисабзда дафн этилган. Шайх Шамсиддин Кулол Термиз саййидларидан бўлган. Аъло ал-Мулк Худовандзоданинг ўғли, ёшлиги асосан Хўжа Муборак қишлоғида ўтган [5:11]. Ахмад Чориевнинг "Ҳазрати Султон тарихи ва Ҳазрати Башир маноқиб" китобида Ҳазрати Шайхи Бузруквори кеккирдор айтдиларким, Шайх Шамсиддин камолга етган забардаст авлиёлардандурлар. Мени ўзим у зотни тарбия қилиб вояга еткурғандурман. Иршод хатини ўзим берганман. Шайхи Шамсиддин катта олим, каромат эгаси бўлганлар [2:303]. Шайх Шамсиддин бот-бот ҳар жойда бўлганликлари ҳақида Собир парранда авлоди сабаб "Парранда" деб исмларига кўшиб айтилади. У киши бомдод номозининг суннатини Каъбада, фарзини жамоа билан ўқиганлар дейишади.

Шайх Шамсиддин 1501 йил май ойининг 20 санасида оламдан ўтдилар. Қашқадарё вилояти Китоб тумани "Хўжа исфароз қишлоғида дафн этилган [9:91].

Фарзандлари Шайх Нажмиддин ҳам оталаридек комилликка эришганлар. Амир Темур Оқ-сувнинг чап соҳилида масжид ва мадраса курдирган. Ота болалар шу ерда хизмат қилишган. Улар вафотидан кейин "Оқ-сув"даги мадрасани Дарвеш Муҳаммад бошқарган [9:90,91].

Дарвеш Муҳаммад Вахшуворий у кишининг номи шажараларида Хожа Маҳмуд деб кўрсатилади, Дарвеш Муҳаммад тахаллусидир. Отаси Хожа Офок Калон Термиз Саййидларидан эди. У шайх Яъқуб Чархийнинг неварасига уйланади. Бу никоҳдан Дарвеш Муҳаммад Вахшуворий оламга келади. Шундай қилиб, у тариқат силсиласидан ташқари, насаби ҳам она томонидан машҳур Яъқуб Чархий ҳазратлари хонадонига бориб тақалади. Дарвеш Муҳаммад асосан Чоғаниённинг Вахшувор қишлоғида ва Ҳисори Шодмон томонларида яшаган. Вахшуворий нисбати шундан [10:29]. Бу зоти олийнинг туғилган юртлари ва йиллари ҳақида маълумотлар йўқ. Вафотлари эса 970/1562 санада Дасфирорда бўлган [14:128].

Ул ҳазрат авлиёларнинг буюкларидан бўлиб, қол ва ҳол илмини мукамал эгаллаганди... Чунки у тариқат илмини тоғаси Муҳаммад Зоҳид Вахшуворидан ҳосил қилиб, ундан иршод ижозатини олганди [10:29]. Муҳаммад Зоҳид Вахшуворий (тахминий 1475-1563) кўплаб валийлар тарбиялаган бўлсада, улардан Дарвеш Муҳаммад номигина маълум ва машҳур. У киши Дарвеш Муҳаммад Эмканагийдир. Имкана қишлоғи номи илк бор унинг нисбасида учрайди. Мавлоно авлиёларнинг буюкларидан бўлиб, қол ва ҳол илмларини мукамал эгаллаган [8:443].

"Хожагон" тариқатининг буюк намаёндаси, мусулмон мамлакатларида машҳур бўлган пири комил, ўз замонасининг авлиёлари султони, сарҳалқа силсиласининг давомчиси (силсилаи омил) олтин силсиласининг 21-ўринларида турган [9:91,14:128].

Дарвеш Муҳаммад ўғли Абдулбоқи Хожаги Эмканагийга бош устоз бўлган. Ундан ташқари Хожа Мирак Гумбаз Сабзий, Хожа Муҳаммад Ризо, Мавлоно Шермуҳаммад, Шайх Солатий, Мир Али Азизон Самарқандий ва бошқалар [10:34,35].

Дарвеш Муҳаммад инсон камолоти ва унинг маънавияти, одоб ахлоқини тарбият этиш ҳақидаги ўз таълимотида қуйидаги қоидага риоя этишни таъкидлаганлар: "Сукут сақлаш вақти келса, сукут сақланг, қачонки мулоқот пайти келса, мулоқот қилинг. Қачонки бирор жой қандайдир хатти-ҳаракатларни амалга ошириш учун макбул келса, амалга оширинг" [6:16]. Оқ-сув анҳори суви зиёратгоҳдан 200-300 метр масофада кўпиклиниб оқади. Ҳар йили ёз ойларида зиёратчилар ўша сувда чўмилиб, тери касалликларига даво топадилар. Зиёратгоҳга Туркия, Германия, Англия, Испания, Франция, Доғистон ва бошқа давлатлардан мусулмон зиёратчилар келишади.

Ҳазрати Башир зиёратгоҳи Китоб шаҳридан 30,5 километр шимоли-шарқда Ҳабаш ва Кўл тоғлари оралиғидан оқиб ўтувчи Қашқадарё соҳилида, Ҳазрати Башир қишлоғида жойлашган [3].

Ҳазрати Башир (1368-1464) Амир Темур Кўрагонийнинг пири Саййид Бараканинг укалари Саййид Неъматиллонинг кароматлари, дуолари туфайли оламга келган. Оталари Хўжа Ҳасан 90 ёшда, оналари Биби Малокат 80 ёшда бўлганларига қарамай фарзандлари бўлмаган. Бола туғилгач унга Саид Аҳмад деб ном қўйишади. Оналари Биби Малокатдан сут келмагач, ёш Саид Аҳмад сутсиз вояга етади. Шунинг учун номларига Башир (Бешир-сўзсиз катта бўлган) тахаллуси қўшиб айтилади. Саид Аҳмаддан кейин яна оналари Саид Али ва Ҳожа Аҳмад исмли яна икки фарзанд кўради [2:178, 179].

Ҳазрати Башир ёшлигидан (18 ёшдан) Куръони карим ва бошқа китобларни ўқий бошлайди. Ақли расо, парҳезкор, одамлардан ёрдамини аямайдиган бўлганлар. Ҳазрати

Баширға ҳол илми ёшлидиган аён бўлиб, улғайган сари салоҳиятлари ортиб, шогирдлари кўпайиб борган, кароматгўй авлиё бўлган. Ҳазрати Шайх Бузрукворнинг тариқатларида тасаввуфда учрамайдиган рақсу ва симо усули бўлган [12:30].

Ҳазрати Башир салоҳият эгаси бўлиб етишган. У кишининг таърифларини эшитиб, Миср, бир томони Муғўлистонгача бўлган Мусулмон оламининг турли бурчакларидан кўпгина кишилар келиб, Ҳазрати Султон Саид Аҳмад отага шогирд тушадилар. Уларнинг кўплари камолот чўққисига эришади. Булар орасида Усмон Туркистоний, Шахрисабзлик шайх Шамсиддин, Шайхи Поянда, Саид Али, Дарвеш Муҳаммад Кодубоз, Саййид Муҳаммад Шаҳбозий Ҳақиқат, Мавлоно Лутфуллоҳ, Мавлоно Исмоил, Мавлоно Аминуддин, аёллардан: Биби Робия, Биби Соҳиба, Ҳазрати Бузрукнинг завжаи ҳалоллари Биби Фотима, Биби Бахт Султон, Биби Дурсултон, Биби Туркона, Биби Хованд Султонлардек улуғлар бўлган. Буларнинг аксарияти Ҳазрати Башир кишлоғида дафн этилган [12:31, 9:88]. Ҳазрати Султон Саид Аҳмад Башир Ҳазрати Баҳоуддин Балогардондан кейин ислом оламида Нақшбандия таълимотида ёрқин из қолдирган забардаст авлиёлардан бири бўлган, "Мири Ҳақиқат" мақомига эга бўлган. Ҳазрати Башир 1464 йилда оламдан ўтадилар. Башир кишлоғидаги Ниёзтепада дафн этилган [12:31].

Ҳазрати Башир ота тасаввуф вакили, кароматгўй авлиё бўлгани учун ҳар йили минглаб зиёратчилар ташриф буюришади. Бундан ташқари тоғ манзараси экотуризмга мос бўлиб, ёз ойларида кўплаб зиёратчиларни ўзига жалб этади. Бу ерда зиёратчилар учун меҳмонхона куриш ва икки тоғ ўртасига тоғ осма йўлини ўтказиш мумкин.

Қабри Охунд зиёратгоҳи Китоб шаҳри марказидан 2-3 километр масофада жойлашган бўлиб, бу ерда Китоб аҳлининг пири муршиди Абу Бакр Китобий, ёзувчи, табиб Жўнайдулло Ислошайх ўғли Ҳозик, шунингдек, Китоб беклари Дустмуҳаммад ибн Анис Муҳаммад, Муҳаммад Ҳумом ибн Ҳожи Абдуллоҳ, Аҳмад Бобожон ибн Дўстмуҳаммадлар дафн этилган. Уларнинг қабрлари баландлиги 70-75 метр келадиган тепалик устида жойлашган. Шайх Абу Бакр Китобийнинг туғилган жойи, авлодлари, тарихи қолдирган мерослари манбаларда кам учрайди. У киши пири муршид сифатида ислом арконлари ҳақида кўплаб тарбиявий ишларни тарғиб қилганлар. Халқ Абу Бакр Китобийни эъзозлаб мулла Дарвеш Охунд деб атаган. Вафотларидан сўнг қабрлари устида мўжазгина мақбара куриб, XVII асрдаёқ зиёратгоҳга айлантирган. Мулла Дарвеш Охунд Махтумий Аъзамнинг етук шогирдларидан биридир.

Жўнайдулло Ислошайх ўғли Ҳозик Афғонистоннинг Ҳирот шаҳридаги Шарх деган жойда дунёга келган. Ўзининг исм-шарифи ҳақида машҳур "Юсуф ва Зулайхо" достонида "Ҳаин-Ҳозик" тахаллуси дарому ном, Жунайдуллоҳ ибн Шайхулислому", – деб ёзган.

Ҳозик Бухоро мадрасида таҳсил кўрган ва орада табиблик илмини ҳам эгаллаган. Зукко ва донишмандлиги боис тез кўзга ташналиб, кейинчалик олий мадрасага имом қилиб тайинланган. Бу унинг илм аҳли орасида шуҳрат қозониб, сарой аъёнлари орасига кириб боришига сабаб бўлади. Аммо саройдаги фиску фужур, найранглар Ҳозикқа маъқул келмайди ва Қўқонга Амир Умархон саройига кетади. 1822 йили Қўқон хони Умархон вафот этиб, ўрнига Муҳаммад Алижон келади. Шу даврларда Ҳозик тиббий асарлари "Шарҳи Қонун", "Таҳқиқ ул-Қавоид" ни ёзади. Шундан сўнг Ҳозик Хоразмга кетади. Оллоқулихон унга Мирхонднинг "Равзат ус-сафо" дан бир неча дафтарини таржима қилишни топширади. 1829 йил охирида яна Бухорога қайтади. Шу замида Ҳозикгоҳ Қўқонда, гоҳ Шахрисабз, гоҳ Бухорода яшаб, касби ортидан кун кечириб юради. Амир Насрулло Дўшабой исмли зиндонбанд ўғрига озодлик ваъда бериб, Ҳозикни ўлдиришга

жўнатади. 1843 йил 14 январда шанба куни уни бошини кесиб, Насруллога етказди. Ҳозикнинг дўсти Ҳожи Ҳокимхоннинг "Мунтахаб ут-таворих" китобида ёзилишича, Жунайдулло Ҳозикнинг бошсиз танаси Абу Бакр Китобий (Охунд) ҳазратларининг оёк томонида, Хоноко ичида дафн этилган.

Хўжа Неъматилло зиёратгоҳи туман марказидан 23 километр узоқликдаги Мўғул қишлоғининг шимолий қисмида жойлашган [3].

Шоҳ Саййид Нуриддин Неъматилло ибн Мир Саййид Абдулло ибн Абдурахмон (1330-1431) ислом дини соҳасида забардаст олимлардан. Сўфизмдаги "Неъматиллоҳ" йўналишининг асосчисидир. Бу таълимот ислом оламида Нақшбандия таълимоти каби машхур бўлиб, пир ва муршидликка асосланган. Ҳозир бу таълимотга қисман Марказий Осиё, Ҳиндистон, Покистон халқлари амал қилади [7].

Саййид Неъматилло Пайғамбар Муҳаммад (с.а.в.)га Муҳаммад ал-Бакр орқали 21 авлод ҳисобланади. У киши Ҳалаб шаҳрида туғилган. Ироқда ўқиган, сўнгра 24 ёшида ҳаж зиёратига бориб, Макка шаҳрида Шайх Абдуллоҳ Шофийига (1298-1362) мурид тушганлар. Амир Темур Кўрагонийнинг пири Мир Саййид Бараканинг укасидир. Кейин Саййид Неъматилло араб ва форс тилларида ҳар хил маънолар ёритилган 544 та ёзишмалар битган. Улардан 110 таси бизгача етиб келган. Унинг илмий меъроси Ироқ ва Кермонда (Эрон) Амир Саййид Нуриддин Неъматилло номи билан тўрт марта нашр этилган.

"Зафарномада" келтирилишича, Амир Темур Амир Ҳусайн устига кўшин тортиб, Термиз шаҳри яқинида тўхтаб турганда Мир Саййид Барака ва укалари Саййид Неъматилло подшоҳлик рутбасини белгиловчи алам ва ноғорани Соҳибқиронга топширадилар. Шундан сўнг Амир Темур ёнида бўлиб, барча ишлари ва машваратларида бирга бўладилар.

Саййид Неъматилло Китоб тумани Муғул қишлоғида 6 йил яшаган. У кишининг каромати билан Ҳазрати Султон Саййид Аҳмад Башир Ҳазратлари дунёга келади [2:178,179].

Неъматилло Китоб шаҳрига бориб, шаҳар ҳокими Имомиддин Ҳамза ал-Ҳусайн ал-Ҳарвонийнинг қизига уйланадилар. Ҳиротдан кетгач Язид, Шерозда яшайдилар. Шундан сўнг Кермон шаҳрида Амир Темурнинг ака-ука саййидларга ажратган мулкани 25 йил бошқариб, муқим яшаб қоладилар. 1431 йилда вафот этади, шу жойга дафн этилади. Китоб тумани Мўғул қишлоғидаги Хўжа Неъматилло зиёратгоҳидаги қабр рамзийдир.

Халқ орасидаги урф-одатларга кўра, Хўжа Неъматилло зиёратгоҳига Аллоҳдан фарзанд сўраганлар келади. Бу зиёратгоҳ ёнида ховуз бўлиб, унда минглаб балиқлар бор. Ҳовуз зиёратгоҳ худудида жойлашганлиги учун унинг балиғини ҳеч ким емайди. Зиёрат жой тоғ худудида жойлашганлиги учун чиройли манзарани кашф этган. Бу жой экотуризмни ҳам ташкил этиш ва ривожлантириш учун жуда қулай ҳисобланади.

Хулоса:

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Қашқадарё вилояти Китоб туманида Мавлоно Абдулбоқий Хожаги Эмканагий, у кишининг оталари Дарвеш Муҳаммад Вахшуворий, Ҳазрат Хожа шайх Шамсиддин ва фарзандлари шайх Нажмиддин, Ҳазрати Башир, Китоб аҳлининг пири муршиди Абу Бакр Китобий, ёзувчи ва табиб Ислоншайх ўғли Ҳозик, Хўжа Неъматилло каби улуғ зотлар яшаб, ижод қилиб, шу ерда мангу кўним топганлар. Тасаввуф олимларининг тариқатлари нафақат ўлкамизда, балки чет эл мусулмонлари орасида ҳам ўрганилганлиги ва амал қилинганлиги учун бу зиёратгоҳларга маҳаллий аҳоли, республикамиз ва чет элдан ҳам кўплаб зиёратчилар келишади. У

ерларда хоки ётган ислом уламоларининг ҳаёт фаолияти, илмий меъросини чуқур ўрганиш, келгуси авлодга етказиш, ёшлар онгида тўғри дунёқарашни шакллантириш, зиёратгоҳларнинг мусулмон оламидаги мавқеини ошириш, республикамизда ва халқаро зиёрат туризмни, Ҳазрати Султон, Ҳазрати Башир, Хўжа Неъматилло зиёратгоҳларида экотуризмни ривожлантириш олдимизда турган муҳим вазифалардан биридир.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Набиев А. Тарихий ўлкашунослик (Ўлкани ўрганишнинг асосий манбалари) – Тошкент: Ўқитувчи, 1996.
2. Чориев А. Ҳазрати Султон тарихи ва Ҳазрати Башир моноқибни. – Тошкент: Шарк, 1996.
3. Дала тадқиқотлари. Қашқадарё вилояти Китоб тумани. 2024 йил 21 август 4-дафтар.
4. Садриддин Салим Бухорий. Боҳоуддин Нақшбанд ёки етти пир. – Тошкент: Ёзувчи, 1993.
5. Мирзо Ж. Термиз саййидлари. – Самарқанд: Ўзбекистон Республикаси ФА. Ғ.Ғуломов ношидаги Археология институти, 2001.
6. Идрис Шох. Нақашбандия тариқати. – Тошкент: Ўзбекистон, 1993.
7. Қашқадарё вилояти Маданий мерос бош бошқармаси маълумоти. Қарши шаҳри, 2019 йил 19 август.
8. Мирзо Кенжабек. Термиз таскироси. Буюк Термизийлар. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, 2017.
9. Мавлоно Абдулбоқи Хожаги Эмканагий. Илмий-амалий конференция материаллари тўплами. А.Бердиев. Оқ-сув зиёратгоҳи ҳақида. Тўпламни нашрга тайёрловчи. А.Бердиев. – Тошкент, 2013.
10. Мавлоно Абдулбоқи Хожаги Эмканагий. Илмий-амалий конференция материаллари тўплами. А.Жуманазаров. Абдулбоқи Хожаги Эмканагий ва унинг Нақшбандия таълимотида тутган ўрни. Тўпламни нашрга тайёрловчи. А.Бердиев. – Тошкент, 2013.
11. Мавлоно Абдулбоқи Хожаш Эмканагий. Илмий-амалий конференция материаллари тўплами. У.Увватов, Мавлоно Абдулбоқи Хожаги Эмканагий ибн Мавлоно Дарвеш Муҳаммад Вохшуворий ҳазратлари ҳақида. Тўплаб нашрга тайёрловчи. А.Бердиев. – Тошкент, 2013.
12. Пармонов О., Бердиев А. Китоб тумани ҳақида лавҳалар. – Тошкент: Фан, 1996.
13. Проект районной планировки Китабского района Кашкадаринской области Узбекской ССР. Том 1. – Ташкент, 1971.
14. Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. Тасаввуф ҳақида тасаввур. – Т: Nilol-nashr, 2016.